

SHAXS MEHNAT MOTIVINING MUAFFAQIYATGA INTILISH MOTIVI BILAN BOG‘LIQLIK JIHLARINING AMALIY JIHLARI

Xusanov Samariddin Maxmadaminovich

“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnat motivining muvaffaqiyatga intilish motivi bilan bog‘liqlik jihatlari ishli yoki ishsizligi va ma’lumot darajasi kategoriyalari ko‘rsatkichlari misolida o‘rganilgan. Shuningdek mehnat motivatsiyasi va unga ta’sir qiluvchi hayotiy faktorlar ichki, kognitiv, qochish motivi, tortishuv, joriy faoliyatni o‘zgartirish va o‘z-o‘zini hurmat qilish motivlari o‘rganildi.

Tayanch so‘zlar: motivatsiya, mehnat motivatsiyasi, intilish darajasi, ichki motiv, natijalariga qiziqish, qochish motivi, tortishuv motivi, tashabbuskorlik, ma’lumot darajasi, faoliyatni o‘zgartirish.

Annotation. This article examines the relationship between work motivation and achievement motivation using the categories of employed or unemployed and education level. Work motivation and life factors influencing it, such as intrinsic, cognitive, avoidance, conflict, change in current activity, and self-esteem, were also studied.

Key words: motivation, work motivation, level of aspiration, work motivation, interest in results, avoidance, conflict motivation, initiative, education level, change in activity.

Абстрактный В данной статье рассматривается взаимосвязь между мотивацией к труду и мотивацией к достижению с использованием категорий «занятость» или «безработица» и уровня образования. Также изучались трудовая мотивация и жизненные факторы, которые на нее влияют: внутренние, когнитивные, мотивы избегания, конфликта, изменения текущей деятельности и самооценки.

Ключевые слова: мотивация, трудовая мотивация, уровень притязаний, внутренняя мотивация, заинтересованность в результатах, мотив бегства, мотив аргументации, инициатива, уровень образования, смена деятельности.

So‘nggi yillardagi statistik ma’lumotlarga e’tibor beradigan bo‘lsak respublikamizda iqtisodiy faol aholining 9.6 foiz yani 1441 856 nafari ishsiz hisoblanadi[1]. Bu ko‘rsatkichga yurtimizda mehnat qobiliyatiga ega lekin ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olayotganlar, tug‘ruq ta’tilidagi yoki 2 yoshgacha bolalarini parvarishlayotgan ayollar va ishlashni xohlamaydigan yoki darhol ishga joylashishga imkoniyati yo‘q aholini o‘z ichiga oladi. Ammo hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan ishsizlikni tugatish bo‘yicha olib borilayotgan keng chora-tadbirlarga qaramasdan ishsizlik ko‘rsatkichlariga mehnat motivatsiyasi yetishmayotgan mehnat layoqatiga ega shaxslar ham yuqoridagi ko‘rsatkichning sezgilarni qismini tashkil qilishi ijobiy ko‘rsatkichlardan hisoblanmaydi. Bundan kelib chiqadiki mehnat motivatsiyasi muhim hayotiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Shu sababli biz o‘z ilmiy ishimizda mehnat motivatsiyasini o‘rganishga qaror qildik. Bunda biz shaxs mehnat motivining muvaffaqiyatga intilish motivi bilan bog‘liqlik jihatlarini o‘rganish uchun Gerbachevskiyning «Intilish darajasini aniqlash metodikasi» testidan foydalandik [2]. Metodikada jami 42 ta hukmdan iborat bo‘lib, shaxsning motivatsion 15 ta komponent tuzilishi aniqlanadi. An’anaviy ravishda motivatsion tuzilmaning tarkibiy qismlarini to‘rtta blokka (guruhga) bo‘lish mumkin.

Birinchi guruh 6 ta komponentni o‘z ichiga oladi, ular shaxsning motivatsion tuzilishining o‘zagini ifodalaydi. Bularga quyidagilar kiradi:

- 1-komponent — ichki motiv. Vazifaga bo‘lgan ishtiyoqni ifodalaydi, vazifani bajarishga jozibadorlikni beradigan jihatlarni ochib beradi.
- 2-komponent-kognitiv motiv. Mavzuni o‘z faoliyati natijalariga qiziqish sifatida tavsiflaydi.
- 3-komponent-qochish motivi. Bu barcha oqibatlarga olib keladigan past natijani ko‘rsatishdan qo‘rqishdan dalolat beradi.

- 4-komponent-bu tortishuv motivi. Bu sub'ektning boshqa sub'ektlar faoliyatida yuqori natijalarga qanchalik ahamiyat berishini ko'rsatadi.
- 5-komponent — joriy faoliyatni o'zgartirish motivi. Mavzu hozirgi paytda band bo'lgan ishni tugatish tendensiyalarini ochib beradi.
- 6-komponent-o'z-o'zini hurmat qilish motivi. Bu sub'ektning bir xil turdagi faoliyatda tobora qiyin maqsadlarni belgilash istagida namoyon bo'ladi.

Shaxsning motivatsion sohasining o'zagini tashkil etuvchi yuqorida sanab o'tilgan komponentlar sub'ektni muayyan faoliyat turiga bevosita undaydigan omillar sifatida ishlaydi.

Ikkinchi guruh juda qiyin maqsadlarga erishish bilan bog'liq bo'lgan tarkibiy qismlardan iborat. Ular hozirgi voqealarga tegishli:

- Natijalarning ahamiyati. Faoliyat natijalariga shaxsiy ahamiyat berish.
- topshiriqning qiyinlik darajasi.
- Irodaviy harakatning namoyon bo'lishi. Vazifa ustida ishlash jarayonida ixtiyoriy harakatni ifodalash darajasiga baho beradi.
- Erishilgan natijalar darajasini baholash. Ma'lum bir faoliyat turidagi sub'ektning imkoniyatlari bilan bog'liq.
- Potentsialingizni baholash.

Komponentlarning uchinchi guruhi sub'ekt faoliyatini prognoz baholash komponentlarini o'z ichiga oladi:

- Faoliyat maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan harakatlarni safarbar qilishning mo'ljallangan darajasi.
- Kutilayotgan samaradorlik darajasi.

Komponentlarning to'rtinchi guruhi tegishli faoliyatning sabab omillarini aks ettiradi. U ikkita komponentni o'z ichiga oladi:

- Natijalar namunasi. Maqsadlarga erishishda sub'ektning o'z imkoniyatlarini tushunishini ifodalaydi.
- Tashabbus. O'z oldiga qo'yilgan vazifalarni hal qilishda shaxsning tashabbuskorligi va topqirligining namoyon bo'lishini ifodalaydi.

Ro'yxatda keltirilgan komponentlar vazifani bajarish jarayonida yuzaga keladigan potentsial motivatsion tuzilmani ifodalaydi. Ushbu tuzilmaning markaziy bo'g'ini motivatsion komponentlar bo'lib, ular orasida o'z-o'zini hurmat qilish komponenti insonning intilishlari darajasini eksperimental baholashni yetarli darajada ifodalaydi. Shaxsning motivatsion strukturasi har bir komponentini baholash ko'rib chiqilayotgan barcha tarkibiy qismlar o'rtasidagi miqdoriy munosabatlarni taqdim etadigan sub'ektning individual profilini yaratishga imkon beradi.

Biz quyidagi ko'rsatkichlarda ishonchli farqlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi: ichki motiv shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 165,58 ni, ishsizlarda 142,92 ni tashkil etdi ($U=9679,500$; $p<0,05$). Bunga sabab ishlilar har doim ham biror-bir ishni qilishda ichki ishtiyoq bilan qilishadi va bu ishtiyoq odatda insonda tashqi ta'sirlarsiz sodir bo'ladi. Shu bois, mazkur guruhga kiruvchi shaxslarda internallik sifati irodaviy aktda namoyon bo'lib, bu o'z navbatida harakatlar avtomatizatsiyasida aks etadi. Natijada, ular ishlashdan zavqlanadi, ish jarayonidagi ekstremal vaziyatlarda normal xotirjamlik hissini ko'rsatadi. Kognitiv motiv shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 167,87 ni, ishsizlarda 138,80 ni tashkil etdi ($U=9217,500$; $p<0,05$). Ushbu natijadan ma'lum bo'ladiki, o'zini takomillashtirish, yangi dunyoqarashga intilish, shuningdek, karyeraviy o'sish uchun ish jarayonidagi natijalardan boxabarlikka intilish ish bilan mashg'ul bo'lgan shaxslarda ustuvorlik kasb etar ekan. Ishsiz tipga mansub shaxslarda ushbu ko'rsatkichning kam bo'lishini ularda hayotiy jarayonlar ketma-ketligi, yangilik olishga intilish motivatsiyasining biroz tormozlangani bilan izohlash mumkin.

Qochish motivi shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 168,50 ni, ishsizlarda 137,66 ni tashkil etdi ($U=9090,000$; $p<0,01$). Qochish motivini ishlilarda yuqori bo'lganini biz ko'pincha eksperimental, qiyin, muammoli vaziyatlarda ishlilarda tajriba ko'proq ekanligi hisobiga qochish mahorati balandligidan, barcha narsani silliqlash ustunligidan dalolat beradi deb aytishimiz mumkin. Raqobat motivi shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 166,80 ni, ishsizlarda 140,72 ni tashkil etdi ($U=9432,500$; $p<0,05$). Ushbu motivni ishlilarda yuqori bo'lishini kadrlar

qo‘nimsizligi sharoitida ularda o‘z ustida ishlash, o‘zini takomillashtirish nuqtai nazaridan va ishsiz qolib ketmaslik sababli ham baland bo‘ladi deb aytishimiz mumkin. Faoliyatni o‘zgartirish uchun sabab shkalasida ishlilarda o‘rtacha rang qiymati 165,26 ni, ishsizlarda 143,50 ni tashkil etdi ($U=9744,000$; $p<0,05$). Ishlilarda faoliyatni o‘zgartirish uchun yuqori chiqqan motiv shkalasining sababi bizningcha shaxslarda qandaydir mehnat faoliyati bilan band shaxslarda ma’lum muddatdan so‘ng kasbiy zerikish, kasbiy ko‘ngli to‘lmaslik pozitsiyalari va kasbiy yangilikka ehtiyoj paydo bo‘ladi. O‘z-o‘zini hurmat qilish motivi shkalasida ishlilarda o‘rtacha rang qiymati 175,50 ni, ishsizlarda 125,03 ni tashkil etdi ($U=7675,500$; $p<0,01$). Ishli shaxslarda o‘z-o‘zini hurmat qilish motivining

1-rasm. Gerbachevskiyning «Intilish darajasini aniqlash metodikasi» testini ishli va ishsiz kategoriyalar bo‘yicha farqlari, $N=314$

yuqoriligi ularda moddiy ta‘minlanganlik ehtiyojining qondirilganligi bilan bog‘liq shu bilan birgalikda o‘z-o‘zini hurmat qilish birlamchi moddiy ehtiyojlarni safarbar etish, ularni realizatsiya qilish imkoniyatlarini ham beradi. Shu bois ishsizlarga qaraganda ishlilar toifasida o‘z-o‘zini hurmat qilish motivi balandroq chiqdi. Chunki ularda xohishlar qaysidir ko‘rinishlarda bostirilmoqda. Ishsizlarda esa tan olinish yoki tan olinmaslik ehtiyojining qonmaganligi hisobiga o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonch, o‘zini hurmat qilish ko‘rsatgichlari tushib ketadi va natijada frustratsiya, depressiya holatlariga tushish ehtimollari ortadi. Natijalarning ahamiyati motivi shkalasida

ishlilarda o'rtacha rang qiymati 148,04 ni, ishsizlarda 174,57 ni tashkil etdi ($U=9400,500$; $p<0,05$). Ishsizlarda faoliyat natijasiga e'tibor berish, tabiatdan dangasalik va ish qilish jarayonidan ko'ra natijalardan xavotir olish psixologiyasi bo'lgani bois, ishsizlarda natijalarning ahamiyati motivi yuqori baholangan. Ishlilarda natijalarning ahamiyati borasidagi motivlar pastroq namoyon bo'lgani ularning mehnat faoliyat haqidagi «uncha-muncha» tasavvurlari hamda tajribasi mavjudligi bilan tushuntiriladi. Vazifaning murakkabligi motivi shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 150,11 ni, ishsizlarda 170,82 ni tashkil etdi ($U=9820,000$; $p<0,05$). Bu ko'rsatgichning boisi ishsizlarda mehnat faoliyati bo'yicha xavotirlanish, bajariladigan vazifalarning murakkab ekanligi to'g'risidagi qarashlarning mavjudligi hisoblanadi. Bundan tashqari ishsizlarning tabiiy dangasalik xususiyati ham bajarilishi kerak bo'lgan vazifadan qo'rqish tendensiyasiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ishlilarda esa vazifalar qanchalik murakkab bo'lsa ham uni yechishga bo'lgan imkoniyat va tajriba borligi sababli bu ko'rsatgich pastroq chiqqan. O'z imkoniyatlarini baholash motivi shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 170,93 ni, ishsizlarda 133,27 ni tashkil etdi ($U=8598,500$; $p<0,01$). Ma'lum muddat qaysidir mehnat faoliyati bilan shug'ullangan shaxslarda o'z imkoniyatlarini baholash ko'rsatgichi yaxshi darajada shakllanadi. Buning boisi shaxs o'z iqtidori va layoqati chegarasi aniq o'lchay olish kompetentligiga ega bo'lgan bo'ladi. Bu esa shaxsga o'z imkoniyatlarini obyektiv baholash imkoniyatini ham beradi. Ishsizlarda esa bu xususiyatning past chiqishi ularning o'z imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltira olmasliklari hamda ishsizlik muhitida o'z patinsialiga to'g'ri baho bera olmasliklari bilan tushuntiriladi. Kutilayotgan natijalar darajasi motivi shkalasida ishlilarda o'rtacha rang qiymati 170,23 ni, ishsizlarda 134,55 ni tashkil etdi ($U=8741,500$; $p<0,01$). Ushbu shkalada ishlilarning yuqori motiv ko'rsatgichi ularning o'zlari qilgan ishlari natijasiga ishonishlari bilan izohlanishi mumkin. Chunki har qanday mehnat faoliyati bilan davomli shug'ullanadigan inson o'zi qilgan ishining natijasiga umid qiladi. Ishsizlarda esa bu ko'rsatgichning past chiqishi ularning mehnat faoliyatiga natijasiga ishonmasliklari bilan izohlanishi mumkin

V.Garbachevskiyning “Intilish darajasini aniqlash metodikasi” metodikasining sinaluvchilarning ma’lumot darajasi bo’yicha tahlilini amalga oshirganimizda ichki motiv shkalasida ($H=6,428;p>0,05$), kognitiv motivi shkalasida ($H=4,760;p>0,05$), qochish motivi shkalasida ($H=2,077;p>0,05$), raqobat motivi shkalasida ($H=2,298 ;p>0,05$), faoliyatni o’zgartirish uchun sabab ($H=4,117 ;p>0,05$), natijalarning ahamiyati shkalasida ($H=1,829 ;p>0,05$), vazifaning murakkabligi shkalasida ($H=,827;p>0,05$), natijalarga erishilganlik darajasini baholash shkalasida ($H=1,339;p>0,05$), kutilayotgan natijalar darajasi shkalasida ($H=3,200;p>0,05$), tashabbuskorlik shkalasida ($H=2,438;p>0,05$) ishonchli farqlar kuzatilmadi.

O’z-o’zini hurmat qilish motivi ko’rsatgichi oliy ma’lumotlilarda o’rtacha rang qiymati 152,05 ni, tugallanmagan oliy ma’lumotlilarda 189,17 ni, o’rta maxsuslarda 162,06 ni va o’rta ma’lumotlilarda 158,48 ni tashkil etdi. ($H=8,948; p<0,05$) Buning sababi hali oliy ta’limda tahsil olayotgan talabalar o’ziga xos “eyfariyada” yani osmonlarda uchib yurgan bo’lishadi va o’zlariga nisbatan hurmat hissi yuqori bo’ladi. Bu esa ularni haqiqiy va shafqatsiz mehnat bozoriga kirib turli xildagi voqea-hodisalarni ko’rgan oliy ma’lumotlilardan ham yuqori natija ko’rsatgani bilan ifodalanadi. Iroda kuchi ko’rsatgichi oliy ma’lumotlilarda o’rtacha rang qiymati 144,59 ni, tugallanmagan oliy ma’lumotlilarda 186,19 ni, o’rta maxsuslarda 196,56 ni va o’rta ma’lumotlilarda 153,02 ni tashkil etdi. ($H=12,612; p<0,05$). Bizningcha ish o’rnini va joyining doimiyliги kafolatlanmaganligi va qilayotgan ishiga to’lanadigan ish haqi miqdori nomunosibliги uchun o’rta maxsus ma’lumotlilarda iroda kuchi boshqa toifadagi ma’lumotlilarga qaraganda yuqori chiqqan.

2-rasm

2-rasm. Gerbachevskiyning «Intilish darajasini aniqlash metodikasi» ma'lumot darajasi kategoriyasi bo'yicha farqlari, N=314

O'z imkoniyatlarini baholash shkalasi oliy ma'lumotlilarda o'rtacha rang qiymati 155,42 ni, tugallanmagan oliy ma'lumotlilarda 171,02 ni, o'rta maxsuslarda 204,37 ni va o'rta ma'lumotlilarda 142,06 ni tashkil etdi. ($H=14,616$; $p<0,05$). O'z imkoniyatlarini baholash ko'rsatkichining o'rta ma'lumotlilarda boshqalardan yuqori chiqishining boisini biz ularning o'z imkoniyatini yuqori baholashi va kurashuvchalik muhitida ishlashga majburligi bilan izohlab o'tishimiz mumkin. Quvvatni safarbar eta olganlik darajasi shkalasi oliy ma'lumotlilarda o'rtacha rang qiymati 149,79 ni, tugallanmagan oliy ma'lumotlilarda 203,23 ni, o'rta maxsuslarda 176,47 ni va o'rta ma'lumotlilarda 150,59 ni tashkil etdi. ($H=9,506$; $p<0,05$). Hali oliy ta'limni tugatmagan talabalarda odatda jo'shqin hayotiy muhit bo'ladi. Bundan tashqari ularda o'z mehnat potensialini har xil sohalarda qo'llay olish imkoniyati ham ushbu davrda imkonli hodisalardan bo'ladi. Natijalar namunasi shkalasi oliy ma'lumotlilarda o'rtacha rang qiymati 171,18 ni, tugallanmagan oliy ma'lumotlilarda 154,25 ni, o'rta maxsuslarda 131,69 ni va o'rta ma'lumotlilarda 148,15 ni tashkil etdi. ($H=8,170$; $p<0,05$). Ish faoliyati natijasidan boshqa ma'lumot darajalariga qaraganda oliy ma'lumotlilarning natijasi yuqori chiqishi ularning boshqalarga qaraganda moddiy va ma'naviy foydasi yuqoriligi va mehnat bozorida muqim o'rni kafolatlanganligi bilan asoslashimiz mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki motivatsiyaning muvaffaqiyatga ta'siri birinchi qarashda ko'rinadigan darajada aniq emas. Potensial motivatsiya umumiy muvaffaqiyatga olib keladigan omillardan biri hisoblanadi[5]. Gerbachevskiyning «Intilish darajasini aniqlash metodikasi» testini ishli va ishsiz, shuningdek ma'lumot

darajasi kategoriyalarini ko'rib chiqqanimizda ishlilarda ishsizlarga qaraganda barcha ko'rsatgichlarda yuqori natijalar chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Lekin ma'lumot darajasida esa bir muncha boshqacharoq ya'ni o'z-o'zini hurmat qilish va quvvatni safarbar eta olganlik darajasi shkalalarida tugallanmagan oliy ma'lumotlilarda, Iroda kuchi ko'rsatgichi va o'z imkoniyatlarini baholash ko'rsatkichlarida o'rta maxsus ma'lumotlilarda, faqatgina natijalar namunasi shkalasi oliy ma'lumotlilarda ishonchli farqlar kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. Mehnat bozori vaziyatiga oid ma'lumotlar (mehnat resurslari balansi)<https://data.egov.uz/data/61025aa22a2e256d868e82ef>
2. А. А. Крылов (ред.) Практикум по экспериментальной и прикладной психологии: учебное пособие.
3. S. Jalilova, N.A. G'ayibova. Umumiy psixodiagnostika. —T.: «Fan va texnologiya», 2018. ISBN 978-9943-11-883-6
4. Lawler, Edward E; Suttle, J.Lloyd (1973). "Expectancy theory and job behavior" Психология мотивации достижения / Хекхаузен Х. — Санкт-Петербург: Речь, 2001; 81 стр.